

OMMAVIY SPORT BARKAMOL SHAXSNI SHAKLLANTIRISHNI VOSITASI

Allamuratov Sh.I.

O'zDJTSU "Menejment va sport tadbirlarini tashkil etish" kafedrası.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14365373>

Ommaviy sportdan hayotning turli jabhalarida barkamol shaxsni shakllantirishning universal vositasi va odamlarning bo'sh vaqtini va dam olishini tashkil etishning ajoyib vositasi sifatida keng qo'llanilishi mumkin. Insoniyatni har tomonlama barkamol etish maqsadida ommaviy sportdan foydalanish g'oyasi qo'llab-quvvatlanadi va u yoki bu darajada ko'plab jamoat va nodavlat tashkilotlar tomonidan amalga oshirishga intiladi. Bu xalqni tezlashtirilgan ma'naviy va jismoniy tiklashning eng arzon va eng samarali vositalaridandir.

Birinchidan, ayni paytda mamlakat rahbariyatida ham, jamiyatda ham inson omilining ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotdagi o'rni to'g'risida tushunchalar kuchaymoqda. Aholining sog'lom turmush tarzini takomillashtirish va shakllantirish jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi jarayonlariga bevosita ta'sir qiladi.

Mamlakatda aholi salomatligi yomonlashayotgan, umr ko'rish davomiyligi qisqarayotgan, yoshlar o'rtasida jinoyatchilik va giyohvandlik ko'payayotgan bo'lsa, yalpi ichki mahsulot hajmi yoki makroiqtisodiy barqarorlashuv kabi iqtisodiy ko'rsatkichlarning o'zi ma'noga ega emas. Bu borada jismoniy tarbiya va ommaviy sportning ulkan ijtimoiy ahamiyati va salohiyati bor.

Ikkinchidan, ommaviy sport bo'sh vaqtning ijtimoiy qimmatli shakllarini tarbiyalash, ishchi kuchini qayta tiklash, hayotning boshqa sohalarida shaxsni qoniqtirmaydigan yutuqlarni kompensatsiya qilish, guruh ichidagi va guruhlararo integratsiyani chuqurlashtirish, ijtimoiylashtirish kabi bir qator muhim ijtimoiy ahamiyatga ega sog'lom, jismonan baquvvat avlodni tarbiyalash va mafkuraviy funktsiyalarga ega.

Bu sanab o'tilgan vazifalarni amalga oshirishda eng muhim rol ni yuqori sport emas, balki ommaviy sport o'ynaydi. Albatta, yuqori saviyadagi sport ham muhim, biroq u, ommaviy sportning jadal rivojlanishidan ajralgan holda o'z-o'zidan mamlakatning demografik va ijtimoiy muammolarini hal qilish vositasiga aylana olmaydi [2].

Uchinchidan, ommaviy sport to'g'ridan-to'g'ri ijtimoiy-iqtisodiy ma'noga ega bo'lgan yuqori insoniy qobiliyatlarni oshirish va saqlashga yordam beradi.

Ommaviy sport zamonaviy jamiyatning muvaffaqiyatli rivojlanishi va milliy strategik manfaatlariga erishishning zarur shartidir. Ommaviy sportni rivojlantirishning eng muhim omillaridan biri jismoniy tarbiya, sport va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish sohasidagi davlat siyosatidir. Bugun esa ommaviy sportni rivojlantirish istiqbollariga otimistik qarash imkonini beradigan misollar yetarli.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son «2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi Farmonida jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanadigan aholi sonini 2026 yilda 33 foizga chiqarish, respublika yoshlari o'rtasida milliy sport turlarini ommalashtirish, O'zbekistonda sportning ommaviyligini oshirish maqsadida milliy sport turlari va xalq o'yinlarini rivojlantirish, yurtimizning chekka hududlari va qishloqlarida sog'lomlashtirish ishlarini yanada rivojlantirish, barpo etiladigan har bir «Yashil hudud»da yugurish, velosipedda harakatlanish uchun «Salomatlik yo'laklari» hamda badminton, stritbol va vorkaut maydonchalarini tashkil etish, vazirlik, idora hamda tashkilotlar xodimlarini va aholini sport tadbirlariga jalb qilish, ular o'rtasida musobaqalar tashkil qilish, milliy olimpiada sport o'yinlarini o'tkazish dasturini ishlab chiqish va amalga oshirish, sport o'yinlari o'tkaziladigan sport ob'ektlari infratuzilmasini yaxshilash va zarur sport inventarlari bilan jihozlash vazifalari belgilangan [1]. Buning sababi shundaki, jismoniy tarbiya bilan havaskorlik asosida muntazam shug'ullanish samarali mehnat faoliyatining muhim omillaridan hisoblanadi.

Shunday qilib, ommaviy sportning yuksak ijtimoiy ahamiyati rasman e'tirof etilganiga qaramay, u, hali ham aholi turmush tarzining o'ziga xos xususiyatiga aylanib ulgurgani yo'q, boshqaruv va rivojlanish sohasida jiddiy muammolar mavjud. Bularning barchasi jamiyatda ommaviy sportning rivojlanishini ijtimoiy tartibga solish mexanizmini o'rganish dolzarb ilmiy muammo ekanligini ta'kidlash imkonini beradi.

Hozirgi vaqtda ommaviy sportning ijtimoiy ahamiyati ortib bormoqda. Rivojlangan va samarali boshqariladigan ommaviy sport tizimi jismoniy va ma'naviy barkamol, samarali va ijtimoiy faoliyatga tayyor shaxsni shakllantirishga, aholining keng ommasini sport harakatiga jalb etishga xizmat qiladi.

Ommaviy sportga doir olib borilayotgan siyosat samaradorligining asosiy ko'rsatkichlari sifatida sport maydonchalarining mavjudligi, sport anjomlarini zamonaviy holatda saqlash, aholi bilan ishlash uchun kadrlar tayyorlash hisobga olinishi lozim.

Ommaviy sportning amaliy moliyaviy-iqtisodiy modelini yaratish ham muhim holat bo'lib, bu sohada pullik xizmatlar va davlat majburiyatlari o'rtasida oqilona muvozanatga erishish imkonini beradi. Bunday holda, ommaviy sport O'zbekistonning ijtimoiy sohasida etakchi o'rinlardan birini munosib ravishda egallashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son «2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi Farmoni. "Xalq so'zi" gazetasi. 2022 yil 29 yanvar soni.
2. Алламуратов Ш.И. Организация массовых спортивно-оздоровительных мероприятий. Учебное пособие. Ташкент. "Umid Desing", 2022. - 392 с.